

ЎРТА ОСИЁДА МУҒУЛЛАР ИСТИБДОДИНИНГ ТАНАЗЗУЛИ ВА БУЮК САЛТАНАТ ҚУРИШ УЧУН ИМКОНИЯТ

Жумабой Рахимов

**Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети профессори**

Аннотация: Ушбу мақолада XIV аср иккинчи ярмида Мовароуннахр диёрида муғиллар салтанатининг емирилиши ва Ўрта Осиё аҳолисининг мустақил давлат бунёд этиш учун яратилган зарурият ва имкониятнинг тарихий жиҳатлари ва унинг манбаларда ёритилиши илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Соҳибкирон, Мовароуннахрдаги вазият, Амир Қозоғон, Чигатой хонзодалар, кичик бекликлар, сарбадорлар, Идеку Ўзбек.

XIII асрнинг 20 - йилларидан 30 - йиллари бошларига қадар юрт ўғлони Хоразмшоҳ Ануштегинлар сулоласининг сўнгги буюк вақили Жалолоддин Мангуберди кўтарган озодлик ва мустақиллик байроғи ғанимлар юрагига дахшат ва кўркув солиб, ўн бир йил мағрур хилпираб турди. Бу Шарк ва жаҳрн тарихидаги буюк бир қаршилик ҳаракати бўлди. Мўғуллар томонидан қарийб таназзулга учратилган Хоразмшоҳлар салтанати энди Турондан ташқарида Эрон, Ҳиндистон, Озарбайжон, Жанубий Кавказ, Ирок ва Кичик Осиёнинг айрим худудларини қамровига олиб, Султон Жалолоддин тобелигига ўта бошлагач, ундан хавфсираган Араб халифалиги, Кичик Осиё ҳукмдорлари, Миср Султонлиги — барчаси мўғуллар ҳокони тарафида туриб, Хоразмшоҳ Жалолоддин Мангубердини тамомила йўқ қилиш учун қудратли иттифокка бирлашдилар. Бунга катта қийинчилик билан эришдилар ҳам. Шу тариқа Марказий Осиё халқларининг асосий қисми, жумладан,

Туронзаминга ҳам мустамлакачилик ва куллик кишанлари кийдирилиб, раппа-расо бир ярим аср унинг азоб-укубатлари остида кун кечирди, зулмат хукмронлигининг кўз кўриб, кулок эшитмаган жабру жафоларини чекди. Натижада, имон-эътикод хукмрон, тараккиёт гуллаб-яшнаган, фан-маданият равнак топган, дунёга олиму уламолар, фозиллар, санъатнинг буюк вакилларини етиштириб, дунё тамаддунига пойдевор бўлган юрт бойкушлар, вайроналар хукмронлиги тантана килган, халки кириб таш-ланганлиги боис туман ва вилоятлар худудла-рида экинзор, боғ-роғлардан кўра кабристон-лари йирик майдонларни эгаллаган, махзун ва мотамсаро либосга бурканган заминга айланган-рилди. Бир вақтлар сайёҳдару олимларни ўзига мафтун килган ва Буюк ипак йўли ўтган Марказий Осиёнинг жахонни лол колдирган Куббат ул-ислом ёки Бухорои Шариф, дунё сайкалини ўзида мужассам этган замин чиройи Самарканд, дунёнинг келинчак шаҳри — Кўхна Урганч, Шаркда донг таратган, саййидларни вояга етказган Термиз шаҳарлари вайронага айланди. Термиз ва Кўхна Урганчда эса хаёт шами бутунлай ўчди. Бухоро эса узок йиллар вайрона ва харобалик остида сукунат хукм сурган маконга айланди. Туронзамин узок йиллар хукуксизлик, адолатсизлик ва хунрезлик чегара билмаган, олиму фозиллари, хунар сохиблари золим ва жохил мўғул мансабдорига отбокар кул, имон булоғига чўмилган, шарм-хаё либосига бурканган аёллари, кизлари эса ғанимларга чўри килиб берилган юртга айланган-рилди. Бунга карши озодлик шами бир ёнди-ю, дархол ўчирилди[1.36]. Бу Махмуд Торобий кўзғолони эди. „Ясок“ деб аталмиш вахшиёна тартиб-конунлар эрк, озодликни кўмсаган инсонларни афсоналарда таърифланган одамхўр девлардек лахдаларда жодига тортиб, жисмонан йўк килиб топтади. Улимсевар, кон истовчи хокон бошида турган жаллодхоналар кечаю кундуз тиним билмай ишлади. Иўкотишлар хадсиз-хдсобсиз бўлди. Ватан, Туронзамин баходир шерлари, пахта-вонларидан ажралди, мисоли куни битган касалманд чол каби мункиллаб колди. Кудрати синдирилди. Боскинчи мўғулларнинг асрий ғолиблик тантанаси хукмронлиги бошланди.

Натижада, ёвузликдан хор, эркинликка зор Ватан фарёди еру заминни титратган эди. Бу офат ва зулматдан қачон, ким келиб эл-улусни куткаради, буни Яратгандан ўзга ҳеч ким билмасди.

Чиғатойга шахсий мулк қилиб берилган Мовароуннахр замини унинг ноиб Чингизхоннинг ишончли амалдорига айланган Маҳмуд Ялавоч томонидан идора қилинди. Унинг зиммасига ўлкадаги тирик ҳолган аҳолини хуллиқ исканжасида сахлаш, барча аҳоли табаҳаларидан оғир солихларни муд- датидан аввал йиғиб, хохонлик қароргоҳи — қорахурумга жўнатиб туриш, энг мухими эса хуллиқнинг жирканч, вахшиёна кўринишларига хайси вилоят аҳли бош кўтарса, ўша худудни хирғинга учратиб, хайта бош кўтармайдиган ҳолатга келтириш вазифаси юкланган эди. Отаси Чингизхон билан жуда яхин бўлган Маҳмуд Ялавочни Чиғатойхон ёхтирмас эди. 1238 йилда Бухорода кўтарилган Маҳмуд Торобий хўзғолонида Чиғатойхон Маҳмуд Ялавочнинг катта айби борлигини очих билдириб, уни жазолаш учун Уғадой пойтахти — Пекинга жўнатди. Аммо Уғадой Чиғатой талабларини бажармай, Маҳмуд Ялавочни Пекин Губернатори хилиб тайинлайди. Уғли Маъсудни эса отаси Маҳмуд Ялавоч ўрнига Мовароуннахр ноиб хилиб жўнатди. У шу мансабда то умри поёнига хадар (1289 йил) ўлкани идора хилди. Янги ноиб Маъсуд ахлли, гарчи Чиғатойга тўғридан-тўғри бўйсуниб яшаса-да, аммо ўзи мустахил фикр юритар, асл махсадларини мўғул ғанимларидан сир тутиб, собитхадамлик билан амалга ошириш йўлларини яхши биларди. У отаси Маҳмуд Ялавочдан ижобий сифатларига кўра фарх хилиб, мўғул босхинчиларига кўр-кўрона бўйсунмас, ўз халқи кечираётган оғир хаётга ичи ачир ва виждони қийналар эди[2.69].

Мўғуллар империясининг буюк хохони Гуяохон (1246 — 1249) давридан бошлаб Чингизхон томонидан ўғил ва невараларию чевараларига хилинган „Узаро инох бўлиб, мен тузган салтанатни „Ясох“ хонунларимга хатий риоя хилган холда низо-нифоҳсиз бошхаринглар, шунда мен

сизлардан рози бўлиб, у дунёда тинч, осойишта ётаман“, хабилидаги васиятлари унутила бошланди. 1251 йил барча забт этилган мамлакатларда хукмронлик хилувчи кичик хонлар Ботухон ва Беркахоннинг хўллаб-хувватлашлари билан Чингизхоннинг кичик ўғли Тўлихоннинг катта ўғли Мункэни улуғ хон деб, Курултойнинг Олий хукмини эълон хилдилар. Ана шундан бошлаб Чифатой улуси тугатилган деб эълон хилиниб, унинг худуди иккига бўлинди, бир хисми Ботухон, иккинчи хисми Мункэ тасарруфига ўтди. Аммо Чифатойхоннинг невараси Олғухон Чифатой бобосининг улусини хаттих курашлардан кейин хайта тиклашга эришди.

Шу тариха Олғухоннинг хукмронлиги (1261 — 1266) даврида Чифатой улуси билан Олтин Урда хонлиги ўртасида ўзаро кураш — тож-тахт талашуви авжига чихди. Олтин Урда хони билан Эрондаги хулагулар ва улар билан Мовароуннахрдаги хонлар ўзаро келишмовчиликлардан энди ашаддий ғанимларга айлана бордилар. Улар катта бобоси Чингизхон васиятларини бирор марта эсламадилар хам. Айнихса, хулагулар хужумидан Бухоро бутунлай вайрон бўлиб, салкам ўн йил яна хаёт шами ўчди. Шунингдек, Кеш, Нахшаб шахарлари хам талон-торож хилинди.

Бу оғир хаёт, вайроналик ва ўлканинг хашшохликка юз тутиши, хирғинликлар нафахат мўғуллар билан тил топишиб турмуш тарзини хайтадан йўлга хўяётган махаллий зодагонлар, рухоний, савдогар, хунарманд, деххон ва чўпонларга, балки махаллий халхдан ўтрох хаёт кечириш тажрибасини ўрганаётган, махаллий ахолига яхин яшаётган, хатто ислом дини афзалликларини кўриб, унга борган сари ихлоси ортаётган мўғуллар айрим йирик зодагон, харбий саркардаларга хам катта-катта зиён келтираётганини тушуна бошладилар. Бу вазиятни яхши англаб етган ноиб

Маъсудбек тинчлик-осудаликка бир оз ижобий караётган мўғулларнинг Мовароуннахрдаги харбий зодагон амалдорлар мадади билан Мовароуннахрда зулм, ўзаро ички сулолавий курашлар ва боскинчиликлар туфайли халк кўзда тутилган ўнлаб турли соликларни тўлашга курби

етмаётгани сабабли айрим иктисодий, чекланган ислохртлар ўтказишига рухсат сў- раб, Пекиндаги Буюк хоконга мурожаат килди. Бу билан ноиб Маъсудбек, гарчи мўғул боскинчилари таркибида Мовароуннахрга келган бўлса ҳам, ўз халки олдида бутунлай виждонини ютиб юбормаганлиги, бир оз бўлса-да, имконияти даражасида ўз юртининг иктисодий фаровонлигига хиссасини кўшиш истагидан йирик эмаслигини исботлади. Мўғул хоконлари олдидаги отаси ва ўзининг катта сиёсий обрўсидан фойдаланиб, мустамлакачи махаллий халкларга жирканч, кулдорлик кўзи билан карайдиган, ўзига нисбатан хасадда бўл- ган мўғул харбий зодагонлари чакимчилигидан кўркмай, бошини гаровга кўйиб бўлса-да, ота юрти Мовароуннахрни кашшоклик, вайроналик, кулликдан куткаришга астойдил киришди. Халқнинг қора қозонини қайнатиб туриш йўллари излади.

Ана шу вақт оралиғида Қрзонхонни тахт- дан ағдаришга интилган кучлар барчаси Бош кўмондон Амир қазаған атрофида пинхоний йиғилиб, пайт пойлай бошладилар. Улар шундай кун келишини интик бўлиб кутдилар. Аммо Бош кумондон қазаған ўзидан заррача шубха- гумон килмасликлари учун хон хокимиятини мустахкамлаш йўлида хар қандай хавф-хатар, олов майдонида жонини тахдика остига кўйиб бўлса-да, Қрзонхоннинг тўла ишончига кирди, харбий истеъдоди ва салохиятини намоён этди. қозонхон унинг бу хизматларидан ғоят мамнун бўлиб, хокимиятнинг жоловини Бош кўмондон қазаған инон-ихтиёрига топшириб кўйди. Узи маишатга берилди. Бунинг окибатида Қрзонхон хокимият ишларидан анча узоклашиб кетди. қазағанга хоннинг бу ишлари айни муддао эди. Кўғирчок хукмдор нима деса, айтганини худди вазир ўрнида бажариб турса, Бош кўмондон мамнун бўлмай, ким ҳам мамнун бўлсин. Бир оз вақт ўтгач, Бош кўмондонга кўғирчок хукмдор ҳам ортикча кўриниб, ўзи ягона хокими мутлак салтанат сохиби бўлиш истаги унга на уйку, на тиним берди.

Бош кўмондон қазағаннинг калбига шай- тон оралаб, хокимият васвасаси тушганлигини сезган Қозонхон хокимиятдаги рўй берган мушук-

сичқон ўйинига чек кўйиш учун бор кучи, имкониятини ишга солди. Аввало, Қазағаннинг сарой кенгашларидаги биринчилик мавқеига зарба бериш, сўнгра тамомила уни йўлдан олиб ташлаб, якка хокимиятини ўрнатишнинг турли жабхаларини излай бошлади. Хон кенгашларида Бош кўмондоннинг айтгани айтган, де-гани деган бўлиб, шунга ўрганган хон ва унинг кенгаш аъзолари навбатдаги йиғинда қозонхон томонидан қазағанни маъқуллаш аломатини кўрмагач, сарой ахли дархол Олий хукмдор билан Бош кўмондон ўртасидан ола мушук ўтганлигини англадилар. Энди пинхоний зиддиятлар ўзини ошкор этган эди. Шундан бошлаб сарой ахли ва саркардалар, вилоят, туман ноиблари ким томонда қолиш-қолмасликларини ўз яқинлари билан пана-пасткам жойларда шивир-шивир тарзида келиша бошладилар. Сарой ичидаги бу курашлар, келишмовчиликлар Мовароуннахрни ўзаро низолар, бошбошдокликнинг оловли майдонига айлантирди. Шу тарика Маъсудбек, Кебекхон ва Тармаширинхонлар бошлаган ислохот ва ривожланиш куртаклари аланга оловида ёниб кул бўлди, кули кўкка совурилди. Иктисодий таназзул ўлкани жарлик томон судради.

Тарих ва мозий илми шундан гувоҳлик берадики, буюк шахслар бирданига буюк бўлиб туғилмайдилар. Фахат уларнинг буюклик истеъдодлари хаётда намоён бўла бошлагачгина, уларнинг туғилишига ёки туғилиши билан боғлиқ ходисаларнинг соф хаётий жихатлари билан бир хаторда ғайритабиий, хатто илохий ходисалар билан боғлиқ жихатларига бўлган хизи-Хишлар кескин оша боради. Биз бундай воҳеа ва ходисаларга Пайғамбар, авлиёлар, буюк тарихий шахслар, жумладан, тарихда чухур из холдирган давлат ва харбий арбоблар, улуғ алломаи замон тафаккур эгаларида кўпроқ дуч келамиз. Искандар Зулхарнайн, Юлий Цезарь, Мухаддас Август, Жалолиддин Мангуберди, Сохибхирон Амир Темур, фан, маданиятнинг улуғ дахолари, тасаввуфий буюк алломаларнинг туғилиши бунга мисолдир. Негаки, уларнинг дунёга келишию, жахоний миҳёслардаги амалга оширган буюк ишлари фахат тарихий соф воҳеалар доирасига сиғмай,

сутдек то- шиб, ходисалар мавжлануви афсоналар, хатто илохий махоматлар билан мужассамлашади. Қайсидир буюк дахо хох тафаккур эгаси бўлсин ёхуд жахоний ахамиятга эга сиёсий, харбий майдонда харакат хилган арбоблар бўлсин, қалтис дамларда илохий бир куч унга тўғри — ғалабага, улуғ ишларга элтувчи йўлни кўрсатган бўлади. Хулоса шуки, туғилишдан то умри поёнига хадар амалга оширган барча ишлари хаётий, ботиний ва илохий ходисалар билан чамбарчас боғлихликда кечади. Ана шу уч йўналиш оралиғида рўй берган воҳеа ва ходисалар, аввало, шахсан Сохибхирон Амир Темурнинг ўзи битган „Тузуклар“ида ишончли тарихий манба сифатида эътироф этилган, шунингдек, дунё тан олган асари орхали биз хам идрок хиламиз. Чунки Сохибхирон ўз сўзи билан воҳеа-ходисаларни хахихат ва адо- лат тарозисида тортади. Иккинчидан, Амир Темурдаги битмас-туганмас ғайрат ва шижоат, куч-худрат илохий ходисалар билан боғлих ке- чишини унга замондош бўлган, буюк аллома даражасидаги муаррихлар, унинг хузурига элчи бўлиб келган давлат арбоблари, шунингдек, Сохибхирон билан ёнма-ён жанг ва сиёсий майдонда жанговар сафдош амиру саркардалар хам тасдихлаганлар. Шулардан келиб чихиб, биз хам бу хахихатларни эътироф хилган холда оддий тарих битмай, унинг борлих хаётидаги воҳеаларни илохий ходисалардан узиб хўймаган холатда унинг туғилишидан хаёти интихосига хадар хам тарихий, хам илохий ходисалар муш- тараклигида баён этишни айни муддао дея маъхул топдик. Акс холда, буюк бобокалонимиз хаётини, харбий, сиёсий фаолиятларини очиш тўлахонли кечмаган бўлур эди. Агар мод- диюнчилик нухтаи назаридан бахо берилса, Сохибхироннинг нафахат буюк сиймолигининг сийрати, балки энг мухими, ботиндаги имоний сийрати, ундан фаввора бўлиб отилиб чихадиган жисмий-рухий худратлари яна мавхум тарзда очилмай холаверади. Бундай буюк куч-худрат эгасининг хар жихатдан улуғлиги тарихий, ботиний-рухий ва илохий ходиса манбаларига таяниб ёритилганда хаххоний очилади. Улардан бирортаси ушбу воҳеаларни ёритишда хат- нашмас экан, ушбу улкан тарих яна чала ва

бўшлихлар эгаллаб олган майдондан чихиб кета олмайди. Бу бўшлих ва кемтиклар Сохибхи-рондек улуғ инсон сиймосига соя ташлайди. Унинг даври бўйича мавхумлик худудларининг кўпайиши воҳеа-ходисаларнинг хира тортишига сабаб бўлади.

Утган салкам бир ярим асрлик мўғуллар босхини, давом этган мустамлакачилик зулм сиёсатидан Ватан холдан тойиш ва заифлашиш палласига етган бир даврда сиёсий обрў-эътибори хон дейишга лойих бўлмаган, харбий зодагонлар хўлида хўғирчоҳ бўлган Бўзанхон (1334 — 1338) мамлакатни идора хиларди.

Бу вақтда Мовароуннахр яна ночорлик ботқоғига ботган бир давр эди. Ушанда Яратган Мовароуннахр ахोलисининг узок жабр-зулм чекиб, ёруғ кунларга бўлган умиди, сабру каноати, имону эътикодда, исломий ахлоқда собит қолиб, жонидан кечса ҳам, инсоний фазилати ва дину диёнатидан кечмаганлиги боис илтижолари Парвардигор даргоҳида қабул бўлди. Бундай дейишимизга сабаб, ота-бобола-римиз келажакка умид ва ишонч билан Наврўзи оламда ризк-рўз уруғини „Шоҳ мойлаш“ удуми билан далаларга сочаётган кунларнинг бирида Қашқадарё воҳасининг Хўжа Илғор кишлоғида бир ўғлон дунёга келди. Шу билан Наврўз шукухи устига Хўжа Илғор ахдига иккинчи бир шодлик тухфасини инъом килди. Қишлоқ қамал ойида Ватаннинг бўлажак яна бир бахрдири билан бойиди. Бу қўшалок қувончли ходиса 1336 йил 8 апрелдан 9 апрелга ўтар кечаси содир бўлди.

Амир Берқалнинг ўғли Муҳаммад Тарағай баходир ва Такина Мох бегим оиласи ўғил фарзанд туғилишидан чексиз шодмон бўлдилар. Унинг яна бошқа сабаблари ҳам бор эди. Негаки, бу фарзанднинг дунёга келишидан аввалроқ ота томонидан ҳам, она тарафдан ҳам ғайритабиий ходисаларга уланган ажабтовур холатлар, хоҳ уларнинг тушларида бўлсин, хоҳ бошқа томондан бўлсин, хайратомуз шов-шувга сабаб бўлувчи гап-сўзлар айлана бошлаган эди. Бундай ғайритабиий ходисалар, буюк шахсларнинг туғилиши билан боғлиқ воқеалар, жумладан, буюк саркарда Искандар Зулқарнайн, Рим

императори Юлий Цезарь, Мукаддас Август, шунингдек, боскинчилиги билан ном козонган мўғул хокони Чингизхон ҳамда унинг ашаддий ракиби, юрт химоячиси ва қахрамони Жалолиддин Мангуберди ва бошқа буюк тарихий шахсларнинг дунёга келишида ҳам бир-бирларидан бир оз фаркли ходисалар юз берганлигини тарихий манбалар гувоҳдик беради[3.125].

Чунончи, милоддан аввалги даврларда яшаб ўтган юнон тарихчи олими Плутарх жаҳонгир Искандарнинг туғилишидаги илохий ходисани кейинги авлодларга етказишга қарор қилиб, жаҳонгирнинг отаси Филипп билан гўзаллик рамзи Олимпиаданинг никоҳ тўйлари куни рўй берган воқеани тилга олади. Келин бўлиб шох саройига узатилган Олимпиада ўша кеча туш кўради. Осмон узра дахшатли яшин чакнаб, момақалдинок кўркинчли гумбурлайди. Унинг қучли тўлкин ва чакноғи Олимпиада қорнига урилиб, ҳосил бўлган аланга ён-атрофни қоплайди. Хдмма ёқни қамраб олган аланга анча вақт ўтиб бирдан сўнади. Бу тушнинг таъбири кейинчалик қўйидагиларда намоён бўлади. Саройда феъл-атвори бошқа фарзандлардан қескин фарқланувчи бўлажак фотиҳ дунёга келади. У йигитлик палласига етгач, ўз отаси Филиппни йўқ қилувчилар тарафида туриб, исёнқорларни қўллаб-қувватлайди. Отасига суиқасд уюштириб, унинг тахтини эгаллайди. Нисбатан қиска даврда дунёни забт этувчи фотиҳга айланади. Бундан бошқачарок ўхшаш тақдир Искандардан кейин Ясуғай баҳодир оиласида Темучиннинг дунёга келишидаги воқеа Хрфиз Таниш Бухорийнинг „Абдуллонома“ асарида ҳам қайд этилади: 549 хижрий йилда Улун энага Чингизхонга ҳомиладор бўлган эди. Уша йили Чингизхон қутли бахт ва муборак толе билан йўқлик пардасидан борликнинг бош манзилига қадам қўйди. У бир қисм микдорда жигарпорадек ивиган қонни ўнг қўлининг қафтида тутамлаган қолда олам саҳдига тушди. Бу маъни оқиллар олдида қон тўқилишига далил бўлади[2.145]. Бас, унинг ўзгаларнинг қонини тўқиши давлат эгаси бўлган қонлари ва ҳукумат тепасида турган қамонда бир мартабага етдики, оқибатда қон ичувчи Баҳром (яъни, Марс сайёраси) Нохид

юлдузи чодирининг остида яширинди. Бунда „бузуклик киладиган ва кон тўкадиган шахсларни давлат тепасига куясанми ояти (Куръони Карим, 2-сура, 30 - оят) мазмуни юзага чиқади.

Араб муаррихи Ибн Арабшоҳ Амир Темурнинг қафтидаги қон унинг Ватан озодлиги ва мустақиллиги учун аёвсиз олиб бориладиган жангларда тўкилиши билан боғланиб кетганлигига изох бермаганлиги боис, унинг ушбу ҳолатда дунёга келишини кейинчалик айрим муаррихлар Соҳибқиронни Чингизхонга қиёслаб, ҳақиқатга зид, ғайриилмий таърифлар бериб, асарлар битишларига сабаб бўлган эди.

Шуни унутмаслик лозимки, қадим замонлардан то ўрта асрлар даврининг сўнгги босқичларигача, буюк шахслар хақида ёзилган тарихий асарларни ҳаққоний воқеалар билан бир қаторда афсонавий, ғайритабиий ходисалар билан боғлаб, омухталаштириш кўпинча анъанавий услубга айланганлигининг гувоҳи бўламиз. Бунинг асосий сабаби ҳам халққа илмий билимларни етказишдаги воситаларнинг бир оз такчиллиги, буюк шахсларнинг мавқеи оддий халқдан баланд туриши ёхуд улар феъл-атвор хусусиятларининг халқ оғзаки ижодига бўрттириб кўчиб ўтишидadir. Натижада, буларнинг барчаси хилма-хил ривоятларнинг ву-жудга келишига сабаб бўлган[4.123].

Худди шу масалада буюкликка кўтарил-моқчи бўлган ўша давр қахрамонлари ҳаётига назар солинса, воқеалар иштирокчилари муқаддас китоблардан иқтибос келтириб, рўй берадиган воқеалар оқибатларини олдиндан билиш, шунга қараб амалий ҳаракатлар қилишга ишончлари жуда қучли бўлганлигини кўрамиз. Бундай воқеа ва ходисаларнинг рўй бериши ҳамда илохий, шунингдек, ғайритабиий хис-туйғуларга қаттиқ ишониш, шубҳасиз, Соҳибқирон Амир Темур ва унинг оиласи ҳамда пири қомил устозларини ҳам мутлақ четлаб ўтмаган. Улар бундай воқеа-ходисаларни ҳаёлий тасаввур деб эмас, аксинча, ҳаёт ҳақиқати тарзида идрок қилганлар. Негаки, ҳар қандай воқеа-ходисалар якуни оқибати муқаддас китобларда

келтирилган хукмий хулосаларга тамомила мос келган. Натижада, Сохибхирон Амир Темур умри поёни, хатто сўнгги нафасга етганида ҳам илохий оятлар хикматларига таяниб, воқеаларнинг кейинги ривожига қандай натижа билан тугаганини аниқ-равшан билиб турган.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Рахимов Ж. Амир Темур – адолат ва қудрат тимсоли. – Т.: Ўқитувчи. 2018.
2. Ҳидоятлов Г.А. Жонажон Ўзбекистон тарихи. Т. Фан. 1994.
3. Юнусова Х.Э., Ерметов А.А. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи. Т.: Сомплекс принт. 2017.
4. Караматов Ҳ ва бошқалар. Амир Темур жаҳон тарихида. – Т.: Адолат. 1996.